

Ігнатенко І.М.

Науковий співробітник

Дочірнє Підприємство “Старожитності Полісся” ДП НДЦ “Охоронна археологічна служба України”
ІА НАН України, Чернігів

ДО ПИТАННЯ ПРО ПРИЗНАЧЕННЯ ПІВДЕННОГО ПРИДІЛУ СПАСЬКОГО СОБОРУ В ЧЕРНІГОВІ

Храм Преображення Господнього в Чернігові, більше відомий як Спаський собор, нині є діючою церквою. Собор протягом століть слугував княжою усипальницею. За Никонівським літописом князь “у святого Спаса ...в теремці”¹ були покладені св. князь Ігор та св. прп. Костянтин. За місцевими переказами їх мощі перебували у південній частині храму. У 1824 р. в південній частині нартексу були написані образи цих святих, що збереглись донині.

Під час археологічних розкопок біля Спаського собору в Чернігові, проведених у 1923 р. під керівництвом М. Макаренка, були розкриті рештки стін та підмурків притворів і каплиць. На думку археолога М. Макаренка, теремцем називали “церковку” або капличку, прибудовану до собору. Нині планується реалізувати проект, що включає пошук святих мощів князя Ігоря і митрополита Костянтина. Також нові дослідження допоможуть краще зрозуміти хронологію чернігівського мурованого зодчества XI–XIII ст.

Нині, питання визначення дати зведення південних прибудов отримало певний інтерес у науковців, що досліджували історію мурованого зодчества доби Київської Русі. Автор розкопок визначив час зведення прибудов до південної стіни собору як більш пізніший за створення храму. Дослідники другої половини ХХ ст. П.О. Раппопорт та В.П. Коваленко слідом за Б.О. Рибаківим у своїх працях, присвячених чернігівському зодчеству повністю ігнорували даний об’єкт, не включаючи його в перелік будівель розподілених по будівельним періодам. О.М. Іоннісян на основі даних про розміри цегли зробив висновок, що дата зведення “хрещальні” на південно-західному куті Спаського собору знаходиться у межах XI ст.² Автор даної статті дотримується думки про більш пізній час її зведення.

Південні прибудови, виявлені і розкопані в 1923 р., склалися із залишків каплиці біля південно-східного кута Спаського собору, галереї вздовж його південної стіни та невеликого храму-хрещальні (за визначенням М. Макаренка).

Так звана каплиця прилягала до південної стіни собору біля апсиди, і не була пов’язана з мурами Спасо-Преображенського храму. Після розчистки руїн виявлено, що каплиця має вигляд прямокутної в плані приміщення з проходом у західній стіні та двома нішами аркасоліями у західних частинах південної та північної стін. Зі сходу до основного обсягу прилягає велика півкругла абсида, простір якої сполучається з поховальним приміщенням каплиці вузьким проходом. Зовнішні розміри каплиці за суміщеними даними креслень І. Моргілевського та фотографіями і кресленнями М. Макаренка склали близько 10 x 6,5 м.

Нижня частина стін каплиці, або підмурку, була складена з плінфи, що чергувалась двома рядами каменю. На фото внутрішньої поверхні мурування абсиди помітні шість верств цегли над рядом каменю, який у свою чергу вкладений поверх цегли. Шви цем’яного розчину між цеглинами тонкі, вони складають $\frac{1}{2}$ - $\frac{1}{3}$ товщини цеглин. Мурування виконане у рівношаровій техніці, на фото помітна навскісна підрізка швів. У муруванні використані два різновиди цегли: тонка жовта плінфа, за розміром подібна до цегли хрещальні і галереї та червона вдвічі товща. Поперечна стінка, що відокремлює абсиду, складена лише з жовтої плінфи на міцному рожевому розчині. Характеристика будівельного розчину каплиці підтверджує її давньоруське походження. Розчин зустрічається двох видів: міцний рожевий з крапінками червоного і білого кольору та сірий, (без цем’янки), який часто застосовувався у фундаментах цегляних будівель XI–XIII ст.

Від західної стіни каплиці далі на захід були простежені рештки мурованої стіни складеної із жовтої плінфи, ідентичної використаній при спорудженні каплиці. Ширина муру – 1,1 м, внутрішня ширина приміщення складала близько 3,8 м. Вочевидь, розкопками були виявлені рештки одноповерхової галереї, яка могла використовуватись як притвор храму.

¹ Макаренко М. Чернігівський Спас. Археологічні дослідження року 1923. – К., 1928. – С. 65.

² Иоаннисян О.М. О происхождении черниговской плинфы конца XI– XII веков и равнослойной техники кладки на Руси // Архитектурно-археологический семинар. Из истории строительной керамики средневековой Восточной Европы. – СПб, 2003. – С. 22.

Біля південно-західного кута собору була розкопана частина будівлі довжиною 12,5 м, та шириною 8,5 м, з трьома нішами-абсидами, мурованими у товщі східної стіни, так звана Хрещальня.

За свідченням автора дослідження, храм-хрещальня так само, як каплиця і галерея, були виконані з однакової плінфи – жовтуватої, майже білої, неправильної форми (один ріг гострий, другий тупий). “У розломі цегла ніздрювата, дірчаста, з домішкою великих і маленьких грудочок неначе вапна. У масі її багато шматочків темно-коричневих, подібних на залізну руду, завбільшки від найдрібніших з макову зернину до значно більших”. Розміри плінф складають 32-31 x 27-26 x 4,0 см.¹

Ще розкопками М. Макаренка було відмічено, що стіни “хрещальні” біля Спасу були у давнину підперті контрфорсами із сходу та заходу². Потужні фундаменти і тріщини в них свідчать про велике навантаження, яке може дати висотна споруда. На висоту споруди вказує дверний отвір у південній стіні Спаського собору на рівні хор, через який можна було потрапити на другий поверх “хрещальні”.

Під час досліджень, проведених А.А. Карнабідом, з південного боку від Спаського собору, виявлений розвал стіни з фрагментом аркової перемички віконного прорізу. Арка двохступчата, складена із світло-жовтої плінфи на рожевому вапняному цем’янковому розчині, ділянка стіни над аркою мурована з червоної цегли товщиною 3,4-5,3 см. Зовнішній бік стіни був вкритий тиньком товщиною 1,5 см, що також є рожевим цем’янковим розчином³. Розвал, виявлений на відстані 14 м від південної башти Спаського собору і лежить зовнішнім боком донизу, вказує напрямок руйнування стіни. Шелюги закомар центрального хреста собору знаходяться на висоті 17,5 м над сучасною денною поверхнею, тож, можливо, розвал, виявлений у розкопі 1972 р., є верхньою частиною стіни “хрещальні”.

Цікаве спостереження М. Макаренка зроблене щодо розчину, використаному у муруванні стін “хрещальні” та південної галереї. Розчин “рожевого відтінку з домішкою великих шматочків товченої червоної цегли. Маса дуже крихка, розсипчаста, консистенцією відрізняється від розчину Спасу”. Відомо, що у всіх домонгольських цегляних спорудах Чернігова в якості цем’янки використовувалась лише подрібнена цегла, застосована у муруваннях. При будівництві південних прибудов до Спасу використовувались плінфи з червонопаленої глини, навіть коли в залишках нижніх частин стін збереглися лише верстви жовтої цегли.

Аналогічний прийом, був використаний при будівництві Благовіщенської церкви 1186 р., де в муруванні простежене чергування верств тонкої жовтої та товстої червоної цегли, а цем’янковий розчин мав рожевий колір, включаючи подрібнені жовту і червону цеглу⁴. Використанням червоної та жовтої плінфи зафіксоване в “церкві на Верхньому Замку”, яку автор пов’язує з літописною Михайлівською церквою 1174 р⁵. На нашу думку, час створення комплексу південних прибудов до Спаського собору близький до часу зведення вищезгаданих храмів і знаходиться на початку цього етапу будівництва.

За джерелами відомо, що з 1139 по 1157 р. Черніговом володіли князі родової гілки Давидовичів, що мали свій патрональний храм Бориса і Гліба. Активізація ж мурованого будівництва відбулась у 70-х та 80-х рр. XII ст. після приходу до влади в місті Святослава Всеволодовича. Найбільше на роль будівничого нашого об’єкту підходить Святослав Ольгович. Він сидів на княжому столі в Чернігові між 1157 та 1168 рр., а також відомий з літопису, як затятий месник за свого брата Ігоря Ольговича.

Опис мученицької смерті князя Ігоря – інока, по звірячому вбитого своїми підданими, які порушили дану йому хресну присягу, підняли заколот, витягли князя з Божого храму під час молитви, – побудований за принципом Житія. Саме наявність Житія, яке б свідчило не тільки про праведне життя або мученицьку смерть, а й про прижиттєві чи посмертні чудеса, є підставою для канонізації святого.

У літописних текстах згадуються і чудесне знамення над тілом Ігоря, образи якого перегукуються із знаменнями над тілом митрополита Костянтина. Розповідь про посмертний заповіт митрополита Костянтина, активного учасника ліквідації Климентової схизми, нагадує посмертні знущання над тілом Ігоря. Оскільки дні пам’яті Ігоря і Костянтина припадають на один день –

¹ Макаренко М. Чернігівський Спас... – С. 15-39.

² Там само.

³ Карнабед А.А. Новые данные о памятниках Чернигова XI–XII вв. // Древнерусское искусство. Художественная культура X – первой половины XIII в. – М., 1988. – С. 31-40.

⁴ Рыбаков Б.А. Древности Чернигова. – МИА. – 1949. – № 11. – С.69-78.

⁵ Ігнатенко І.М. Чернігівське зодчество давньоруської доби у дослідженнях Б.О. Рибаківа. // Могилянські читання 2007: Зб. наук. пр. – К., 2008. – С. 396-400

5 червня – О. Толочко запропонував гіпотезу про парну канонізацію страсотерпців, місцеве вшанування яких почалось після 1159 р., тобто після смерті Костянтина¹.

З літописів видно, що траплялись випадки, коли канонізацію святих приурочували до перенесення мощей до спеціально збудованого храму, як це було із свв. Борисом і Глібом у Вишгороді, або ж влаштовували окремі усипальні у існуючих храмах, або біля них. Тому не виключено, що південні прибудови були зведені як мартирії для покладання мощів князя Ігоря і митрополита Костянтина, а не “хрещальні”, і одна з них згадана у літописах під назвою “теремця”.

Шкрібітько О.О.

Кандидат історичних наук, старший викладач
Донецький державний університет управління

АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНА ЗАБУДОВА СВЯТОГІРСЬКОГО СВЯТО-УСПЕНСЬКОГО МОНАСТІРЯ: КІНЕЦЬ XVI–XVII ст.

З давніх часів православні храми відігравали велику роль у колонізаційному процесі, духовному та культурному розвитку краю. Перші монастирі Слобожанщини мали оригінальну архітектурну композицію, виконували оборонні і благодійні функції. Провідне місце серед монастирів сучасного Донбасу і за економічною могутністю, і за красою архітектури посідає давній Святогірський Свято-Успенський чоловічий монастир (з 2004 р. – Лавра), розташований на правому березі р. Сіверський Донець, в межах сучасного м. Святогірська Донецької області. Мета роботи – проаналізувати особливості архітектурної забудови Святогірського монастиря кінця XVI–XVII ст.

Історіографічна база з вказаної проблеми сформувалася ще у дореволюційний період. Найповніше проблему архітектурної забудови Святогір'я розглянули церковні історики². На основі нині втрачених монастирських архівів 2-ї половини XVII–XVIII ст. вони визначили види, розміри та місцезнаходження споруд печерного монастиря, описали їх зовнішній та внутрішній вигляд. Атеїстичний підхід негативно позначився на вивченні церковної історії радянськими дослідниками. Лише на початку 1990-х рр. в країні поживалася робота на ниві церковного краєзнавства. Особливо плідною є діяльність науковців Слов'яногірського (нині – Святогірського) державного історико-архітектурного заповідника, які задля ґрунтовнішого вивчення теми залучили нові джерела, зокрема, археологічні матеріали³. В цілому, зазначена проблема досліджена і науково оформлена.

В кінці XVI–XVII ст. формується комплекс печерних споруд в східній частині крейдяної скелі, хоча рельєф місцевості дозволяв будівництво споруд на відносно доступному та просторому березі Сіверського Дінця в улоговині між східною та західною крейдяними горами. Отже можна констатувати, що обрана планувальна схема забезпечувала обороноздатність монастиря. Висота крейдяного бескиду сягала 63 м від основи і він був неприступним з усіх боків. В крейдяній тверді висікли багатоярусний (4-5 поверхів) комплекс для осередку Святогірської чернечої общини. Очевидно при проходженні крейдяного масиву будівничі користувалися киркою. Донецька скеля була перетворена ченцями на справжню фортецю, зовнішній вигляд якої відомий з малярки 1679 р. Об'ємний макет-реконструкція цієї крейдяної фортеці експонується в історичному музеї Святогірського державного історико-архітектурного заповідника (корп. № 6, III зал).

Дослідженнями 1983 р. встановлено, що спочатку викопали приміщення на сучасному II ярусі печерника. В центральній частині ярусу єдиним блоком розташовані Миколаївський (нині Іоанно Предтеченський) храм (площа – 46 м²) з приділом. Інтер'єр церкви був описаний протоі-

¹ Толочко О.П. Смерть митрополита Костянтина, його невідоме Житіє та перші чернігівські святи // 1000 років чернігівській єпархії. – Чернігів, 1992. – С. 42-45.

² Филарет (Гумилевский). Историко-статистическое описание Харьковской епархии. – М., 1852. – Отд. 1. – 236 с.; Фомин П. Церковные древности Харьковского края: Ист.-археолог. очерк // Вера и разум. – Харьков, 1913. – № 19. – С. 72-90.

³ Дедов В.Н. Святые горы. От забвения к возрождению. – Славянск, 2004. – 220 с.; Шалаева Н.Г. Реконструкция печерного комплекса Святогірського монастиря кінця XVII ст. в макеті крейдяної скелі // Проблеми збереження і використання культурної спадщини в Україні: Матеріали Всеукр. науково-практичної конференції (на базі СДІАЗ), 25-27 травня 2005 р. – Слов'янськ, 2005. – С. 293-317.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції
(30 травня – 1 червня 2012 р.)*

КИЇВ – 2012

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Ліснича Вікторія Миколаївна, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Архієпископ Бориспільський Антоній (Паканич), керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, перший вікарій Київської митрополії – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової та видавничої роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук

Бурега Володимир Вікторович, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

Преловська Ірина Миколаївна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Прокоп'юк Оксана Борисівна, кандидат історичних наук

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Днепровский Н.В.</i>	К вопросу о первоначальном виде синтрона “Большого пещерного храма на подъездной дороге Эски-Кермена”	7
<i>Бурцев И.Г., Конорев М.Б.</i>	Нательные кресты и иные православные сакралии г. Тулы (по материалам археологических исследований 1996–2011 гг.)	11
<i>Полочанська Т.О., Ситий Ю.М.</i>	Знахідки предметів особистого християнського благочестя та предметів для їх виготовлення на території Чернігова	15
<i>Руденок В.Я., Новик Т.Г., Долженко Ю.В.</i>	Грунтовий давньоруський некрополь Чернігівського Богородичного (Іллінського) монастиря	20
<i>Ситий Ю.М.</i>	Забудова церковних подвір'їв давньоруського Чернігова	22
<i>Сергеева М.С.</i>	Вироби з кольорових металів (мідь, бронза) з ділянки по вул. Юрківська, 3 (Київ, Поділ)	26
<i>Хамайко Н.В., Онопрієнко Н.О.</i>	Натільний хрест з нових розкопок на Київському Подолі	29
<i>Івакін В.Г.</i>	Пізньюсередньовічні могильники київського Подолу за археологічними матеріалами	31
<i>Ткаченко Т.О., Балакін С.А.</i>	Інженерно-геологічні та археологічні дослідження Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської лаври 2011 р.	35
<i>Балакін С.А.</i>	Археологічні дослідження Митрополичого саду Києво-Печерської лаври	38
<i>Зажигалов О.В.</i>	Підсумки фізико-хімічних аналізів археологічних матеріалів з розкопок Успенського собору Києво-Печерської лаври	41
<i>Фінадоріна Д.В.</i>	Археологічна колекція пічної кахлі Києво-Печерської лаври XV–XIX ст.	43

Історичні та джерелознавчі студії середньовічної і ранньомодерної Церкви

<i>Чореф М.М.</i>	Иконография императоров-иконоборцев как средство легитимизации власти	47
<i>Нікітенко М.М.</i>	Обряд освячення храму в герменевтичній концепції Києво-Печерського патерика	52
<i>Гордієнко Д.С.</i>	Успенський собор Києво-Печерського монастиря та становлення влахернської легенди на Русі	56
<i>Блануца А.В.</i>	Документи з історії церкви та церковного землеволодіння в 32 книзі записів Литовської метрики	58
<i>Кондратюк А.Ю.</i>	Стінопис церкви Спаса на Берестові в контексті богослужбової літератури першої половини XVII ст.	64
<i>Сінкевич Н.О.</i>	Профанне у сакральному: відображення світських мотивів у “Патериконі” 1635 р.	66

<i>Ляшук Тина</i>	Образ врага в сочинениях Иоанникия Галятовского: концепт мы – они глазами православного проповедника	68
<i>Рева Л.Г.</i>	Інокентій Гізель – український освітній і церковний діяч	71
<i>Жиленко І.В.</i>	До історії печерської агіографії XVI–XVIII ст.: пізні редакції текстів Феодосієвого циклу	73
<i>Прокон'юк О.Б.</i>	Дослідження адміністративно-територіального устрою Київської митрополії XVIII ст.: від митрополита Євгенія (Болховітінова) до сьогодні	76
<i>Петренко І.М.</i>	Проведення шлюбного опитування наречених у Православній церкві XVIII ст.	79
<i>Воловик О.В.</i>	Християнський досвід та православні традиції у контексті аномальних явищ природи в Російській державі	82
<i>Чирка Л.Г.</i>	Григорій Сковорода: віра як прояв релігійності	84
<i>Чумаченко О.Ю.</i>	Преосвященний Серафім, митрополит Лакедемонський. Матеріали до біографії	86
<i>Церква в XIX–XX столітті: джерела, історія та історіографія</i>		
<i>Перерва В.С.</i>	Київський митрополит Євгеній (Болховітінов) та православне життя Південної Київщини	89
<i>Czerniecka-Haberko Anna</i>	Unia brzeska w twórczości historycznej Joachima Lelewela	91
<i>Morawiec Norbert</i>	Характеристика а історіографія – характеристика проблематики дослідницької	93
<i>Матвієнко Г.О.</i>	Викладачі церковної історії Львівського університету у другій половині XIX ст.: їх освітній та науковий рівень	96
<i>Герун В.Б.</i>	І. Наумович та протидія посиленню латинських впливів у Галичині (1870 – початок 1880-х років)	99
<i>Кравченко О.В.</i>	Організація дитячих притулків церковнопарафіяльними опікунствами та православними братствами в Україні (друга половина XIX – початок XX ст.)	102
<i>Ленченко Ф.І.</i>	Роль представників церкви у становленні споживчої кооперації Київської губернії (1868–1917)	105
<i>Яковенко Г.Г.</i>	Педагогічна підготовка домашніх учителів у Харківському єпархіальному жіночому училищі у 2-й половині XIX – на початку XX ст.	107
<i>Сергієнко В.Г.</i>	Видавнича діяльність Чернігівського єпархіального братства святого Михаїла, князя Чернігівського на початку XX ст.	109
<i>Стрикун І.С.</i>	Внесок митрополита Андрея Шептицького у відродження Уніатської церкви у Білорусі	111
<i>Кукса Н.В., Кучеренко М.О.</i>	Повернені імена: суботівський священник Роман Орловський	113
<i>Коротенко В.В.</i>	Священицький рід Білінських	115

<i>Левченко В.В.</i>	Історик церкви Олександр Іванович Покровський: на шляху до наукової реабілітації	118
<i>Синельников С.П.</i>	Источники изучения внеконфессиональной политики Временного правительства в области религиозного образования (март – октябрь 1917 г.)	121
<i>Киридон А.М.</i>	Діяльно-Хрестова Церква в Україні: історіографічний дискурс	123
<i>Димчик Рафал</i>	Православие и русская эмиграция в Китае после большевистской революции (1917)	127
<i>Стародуб А.В.</i>	Діяльність Комітету з перекладу Св. Письма українською мовою при Синоді Єпископів всієї України (1921–1922 роки)	132
<i>Кукурудза А.Р.</i>	Ранній період діяльності Никанора Абрамовича (початок 20-х рр. ХХ ст.)	134
<i>Тригуб О.П.</i>	Розкол РПЦ 1920–30-х років у працях російської еміграції	137
<i>Преловська І.М.</i>	Деякі проблеми джерелознавства історії Української автокефальної православної церкви (1921–1938)	140
<i>Срібна М.А.</i>	Благодійна діяльність Православної церкви в роки Другої світової війни (1939–1945)	144
<i>Бартош А.Є.</i>	Огляд кіно-фотодокументів 1941–1946 рр. присвячених Києво-Печерській лаврі (з фондів ЦДКФФА України ім. Г.С. Пшеничного)	147
<i>Якуніна К.І.</i>	Становище православних громад Волинсько-Рівненської єпархії у 1944–1953 рр.	150
<i>Бондарчук П.М.</i>	Відвідування храмів православними віруючими (кінець 1950-х – перша половина 1960-х років)	153
<i>Молодов О.Б.</i>	Предпосылки украинизации клира Архангельской православной епархии в 1950–1980-е годы	155
<i>Данилець Ю.В.</i>	Мукачівська православна єпархія: минуле та сучасність	158
<i>Чиркова М.Ю.</i>	Релігійні топоніми як місця пам'яті	160
<i>Міма І.В.</i>	Окремі аспекти дії релігійних норм як соціально-регулятивного чинника суспільства	163

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Сенченко Н.М.</i>	З історії охорони церковних пам'яток в Україні (XVIII – початок ХХ ст.)	166
<i>Крайня О.О.</i>	Рецепції набутоків Печерського Вознесенського монастиря в Києво-Подільській Флорівській обителі	169
<i>Василиненко Д.Э.</i>	Раннесредневековая церковь плана “свободного креста” у родника Крион-Нерон (Адлерский район г. Сочи, Краснодарский край, Россия)	173
<i>Корнієнко В.В., Колодницький Л.Б.</i>	До питання реконструкції первісного вигляду фрески з зображенням хреста під образом Богоматері Оранти в Софії Київській	175

<i>Ігнатенко І.М.</i>	До питання про призначення південного приділу Спаського собору в Чернігові	177
<i>Шкрібітько О.О.</i>	Архітектурно-планувальна забудова Святогірського Свято-Успенського монастиря: кінець XVI–XVII ст.	179
<i>Литвиненко Я.В.</i>	Пещерные иконостасы в свете архивных исследований	181
<i>Литвиненко Я.В.</i>	История создания иконостаса Антониевской церкви в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры в свете архивных документов	184
<i>Оляніна С.В.</i>	Малюнки К.-П. Мазера та реальні світлини пам'яток: іконостас Катерининського приділу Михайлівського Золотоверхого собору	187
<i>Питателева Е.В.</i>	Орнаментика Всехсвятской церкви Киево-Печерской лавры как проявление синтеза религии, науки и искусства	190
<i>Лопухина Е.В., Зеленина Я.Э.</i>	Иконография митрополита Евгения (Болховитинова) в памятниках из музейных собраний Украины и России	192
<i>Кучеренко С.В.</i>	Використання християнських джерел в курсі історії української культури	194
<i>Рыжова О.О., Распопина В.А., Изотов А.А., Сорока Е.А.</i>	Результаты комплексных натуральных исследований икон из фондовой коллекции Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника	197
<i>Савицький В.М., Собуцький М.М.</i>	Натільні хрести та підвіски із зображенням хреста XI–XIII ст. у збірці Волинського краєзнавчого музею	201
<i>Сергий Е.С.</i>	Серебряная оправа жертвенника Успенского собора Киево-Печерской лавры XVIII в. (к истории памятника)	205
<i>Фісун В.П.</i>	Донативні дукачі з образами святих в українських народних прикрасах	207
<i>Гутник Ю.С.</i>	Мініатюрні обереги	209

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Рекеди В.М., Свєшнікової Н.Т.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Науково-видавничий та інформаційний відділ
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 9

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції (30 травня – 1 червня 2012 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2012. – 212 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції
(30 травня – 1 червня 2012 р.)*

КИЇВ – 2012

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції
(30 травня – 1 червня 2012 р.)*

КИЇВ – 2012